

№3/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish tuzilmasi va tavsifi	4
Xushnazarova M.N. Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlashda pedagogika fanining samarali usullaridan foydalanish	10
Raxmedova M.A. Mahmud az-Zamaxshariyning ma'naviy merosidan yoshlarni axloqiy tarbiyalashda foydalanish imkoniyatlari	13
Ismoilov Y.Q. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning texnologik masalalari	17
Iminova H.M. Ta'lim tizimiga konsentrlangan ta'limni integratsiya qilishning zamonaviy pedagogik tendensiyalari	20
Muladjanova G.A., Mullajonova M.D. Oliy ta'lim talabalarining sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish kompetentligini takomillashtirish	25
Wang Ping. Exploration of ethnic music elements in chinese piano works	29
Kadirov A.M., Ergasheva Sh.Q. The role of fine arts in installing the values of human dignity in general education pupils	32
Nadirxanova N.A. Enhancing creative competence in students through the steam educational methodology: integrating visual arts and engineering graphics	38
Axmedova D.X. Interfaol usulda rag'batlantirishning o'quvchilar ta'lim-tarbiyasiga ijobiy ta'siri	44
O'rinboyev M. I. Fizika o'qitish amaliyotida metakognitiv faoliyatlarni takomillashtirish	48
Burxonova M.M., Sirojiddinov B.A. Amaliy mashq va masalalarning kontekstual asoslari hamda umumta'lim maktablarda qo'llanilishi bo'yicha pedagogik-metodik aspektlar	51
To'raxonova B.T. Bo'lajak pedagog-psixologlarni tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari	54
O'smanova D.Z. Zamonaviy dars jarayonida adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali rivojlantirish	57
Xudoyberganova M.A. Talabalarga adabiyotni o'qitishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning samarali texnologiyalari	61
Iminova D.N. Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni	65
Abdulmadjidova M.D. Ilk o'spirinlik davrida mehnatga munosabatning shakllanishi	68
Dushabayeva G.M. Mustaqil ta'limda chizmachilik fanidan kompyuter dasturlarda foydalanishning ahamiyati	71
Utanova V.M. Diskurs tahlili: umumiy ta'rif, metodologiya va misol	75
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Ingliz va o'zbek tillarida frazeologik ma'no tuzilishi	78
Umarov A.V. Ilmiy-ma'rifiy media loyihalar – talabalarining mediasavodxonligi va axborot madaniyatini rivojlantiruvchi didaktik vosita sifatida	81
Qodirova O.S. Maktabgacha ta'lim yoshida bolalarning ta'lim faoliyatiga faol tashabbuskorlik munosabatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	86
Aslonov X.Sh. Dasturlangan laboratoriya ishlarida yarimo'tkazgichlarning ta'qiqlangan zona kengligi tushunchasi	89
Bakirov I.H. Boks sport turida musobaqalarning o'tkazish turlari va musobaqa faoliyati	94
Saidg'aniyev S.O. Bolalar uchun sport gimnastikasi	98
Tojiboyeva N.T. Ta'lim muhitida o'zini-o'zi boshqarishda qiyin bo'lgan o'smirlarning hissiy qulayligining psixologik jihatlari	100
Dushabayev D.Sh. Umum ta'lim maktablarda jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	103
Abdullaev G'A. The method of determination of aerobic and anaerobic treshhold by heart rate of athletes in the development of endurance qualities in athletics training (In the case of middle and long distance runners)	106
Qurbonova F.M. Talabalarining jamoada ishlash qobiliyatlarini kollobratsiya asosida shakllantirishning psixologik xususiyatlari	110
Shobduraximova U.T. Tavakallchilikka asoslangan virtual o'yinlar va ularning jamiyatga salbiy ta'siri	113
Hasanova S.K. Development of creative thinking of primary class students based on pirls' flows	115
No'monova A.N. O'zbekiston ta'lim tizimiga tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishini tadqiq etishning dolzarb masalalari	119
Toshtemirov Q.Q. Umumiy o'rta ta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida milliy musiqa merosi "shashmaqom"ni o'rganishning ahamiyati	122
Gofurjanova N.K. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlaridagi ishtirokning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni	126
IJTIMOY GUMANITAR FANLAR	
Yusupova S.N., Bakhronov B. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muamolari	129
Olimova Z.I. Abdulla Avloniyning Turkiston o'lkasidagi jadidchilik harakatiga qo'shgan hissasi	132
Mirzayeva B. Maishiy zo'ravonlikning ijtimoiy-falsafiy mohiyati	134

Abdulla Avloniy qilgan ishlari natijasida xalq orasida katta hurmat-e'tiborga sazovor bo'ldi, millat va yurt qayg'usi bilan, mamlakat istiqboli va ravnaqi ezgu niyati bilan yashadi. O'z satrlarida vatanni kuylab tarannum etdi. Bu borada Avloniyning quyidagi so'zlari g'oyatda ibratli va xuddi bugungi kunda bizni o'ylab aytilgan so'zlarga o'xshaydi: "Har bir millatning dunyoda borligini ko'rsatadurg'on oynai hayoti til va adabiyotidir. Milliy tilni yo'qotmoq millatning ruhini yo'qotmakdur... Yohu bizga na bo'ldi? Bobolarimiz yo'lidan chiqib ketdik! Yaxshi qo'shningdan olguncha yomon uyingni qidir, demishlar. Bobolarimizga yetishg'on va yaratgan muqaddas til va adabiyot bizga hech kamlik qilmas. O'z uyimizni qidirsak va axtarsak yo'qotganlarni ham topamiz", - degan ma'noli va mazmunli so'zlarni aytadi.

Abdulla Avloniy barcha jaholatliklar, qorong'uliklar va nodonliklarning asosida ma'riftsizlik, bilimsizlik yotishini yaxshi biar edi. shuning uchun u biz avlodlarga, farzandlarga va o'g'il-qizlarga pand-u nasihatlar qilib maktabga borish, yaxshi bilim olish, o'qish, o'rganish va ilm olishga chaqirdi.

Turkiston o'lkasining jadidchilik harakatida Abdulla Avloniyning o'rnini yosh avlodni savodli qilish niyatida ochgan yangi usul maktablari misolida ham ko'rishimiz mumkin. Xalqni ma'rfatli qilish yo'lida mashaqqatli ishlarni amalga oshirgan, bir necha darsliklar yaratgan. Shuning uchun ham bugungi kunda biz yosh avlod Avdulla Avloniyini faxr va g'urur tuyg'usi bilan eslamodqamiz. Yana shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki bu davrda bunyod etilgan yangi usul maktablari bilan bir qatorda nashriyotlar, teatr truppalarning tashkil etilishi va faoliyat yuritishi ham Abdulla Avloniyning say-harakatlari bilan amalga oshirilgan. Bugungi kunda yurtboshimiz tomonidan jadidlarning faoliyatini o'rganishga alohida e'tibor berilmoqda. Ularning nomlariga hurmat va e'tibor yana ham ortmoqda. Ularning xotirasini abadiylashtirish maqsadida jadidlarimizning asarlari nashr etilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Jadidlar:milliy o'zlik, istiqloq va davlatchilik g'oyalari" mavzusidagi xalqaro konferensiyadagi nutqidan. Toshkent.
2. Oltin Olimbek. Jadidlar. Abdulla Avloniy. Toshkent. 2022. 75-bet.
3. A. Avloniy. Uson millat. Toshkent. 1993. 87-bet.
4. Shamsutdinov R., Karimov Sh., Ubaydullayev O'. Vatan tarixi. Toshkent. 2010. 240-bet.

UO'K 123.2 (571.1)

MAISHIY ZO'RAVONLIKNING IJTIMOIIY-FALSAFIY MOHIYATI

<https://zenodo.org/records/13292563>

Mirzayeva Barnoxon

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada maishiy zo'ravonlikning oldini olish hamda uni keltirib chiqarish omillari va shart-sharoitini aniqlab aniq va manzilli chora-tadbirlar belgilab amaliyotga tadbiiq etish masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: zo'ravonlik, taraqqiyot, guruh, oila, jamiyat, huquqbuzarlik, madaniyat, qadriyat.

Аннотация. В данной статье в научных исследованиях автора освещены профилактика домашнего насилия, а также факторы и условия его возникновения, определение конкретных и целенаправленных мер и применение их на практике.

Ключевые слова: Насилие, развитие, группа, семья, общество, преступность, культура, ценности.

Abstract. In this article discusses about the prevention of domestic violence and the factors and conditions of its occurrence, additionally, the implementation of concrete and targeted measures are also highlighted in the scientific research.

Key words: *Violence, development, group, family, society, crime, culture, value.*

Insonning, ijtimoiy guruhning yoki davlatning boshqa davlat ustidan zo‘ravonlik qilishini ijtimoiy falsafiy mohiyatini anglash doim ham murakkab vazifalardan biri bo‘lgan. Chunki, zo‘ravonlik sivilizatsiyaga mos bo‘lmagan, insoniyat ongli tarixining biror bir davrida ham qabul qilish mumkin bo‘lmagan, taraqqiyotga, insoniyatning tinchligi va barqarorligiga tahdid soladigan fenomen sifatida e‘tirof etiladi. Shu bilan birgalikda, e‘tirof etish kerakki, butun insoniyat tarixida zo‘ravonlik, boshqalarning birovlarining ustidan zulm o‘tkazish holatlari juda ham ko‘p va buni butun bir tarix deyishimiz mumkin. Ayrim tadqiqotchilar insoniyat qanchalik madaniy taraqqiy etib borgani sari zo‘ravonlikning ko‘lami kengayib borayotganligi va hozirgi davr eng zo‘ravonliklar avj olgan davr sifatida e‘tirof etiladi [1].

Zo‘ravonlikning ijtimoiy mohiyati ko‘pchilik olimlarning fikricha ijtimoiy, iqtisodiy va ruhiy hamda boshqa toifadagi qarama-qarshiliklar bilan bog‘liqdir. Zo‘ravonlik sub’yektlari o‘zaro kelishishni istamasligi, yoinki kelishishni lozim topmasligi natijasida bir birlariga nisbatan jismoniy, ruhiy va boshqa zo‘ravonlikni qo‘llashga intiladilar. Bu esa, zo‘ravonlik zanjirini hosil qilib, keyingi bosqichda ham qarama- qarshiliklarni keltirib chiqarishga olib keladi. Agar tomonlar masalani qonun doirasida va o‘zaro kelishgan holda hal qilishgan bo‘lsa bu o‘z-o‘zidan zo‘ravonlikni vujudga keltirmaydi. Rus olimi V.Denisov: “Zo‘ravonlikni faqat aksilijtimoiy va madaniyatdan yiroq deb qarash ikki hil, tarixiy-nazariy hamda ma‘naviy ahloqiy yondashuv bilan bog‘liqdir”, -deb ta‘kidlaydi [2]. Olim ma‘naviy-ahloqiy nuqtai nazardan zo‘ravonlikning mohiyatini tushunib bo‘lmasligini, faqatgina tarixiy-nazariy yondashuv asosidagina zo‘ravonlikni mohiyatini tushunish mumkinligini qayd etib o‘tadi. Bu esa zo‘ravonlik bir tomonlama tushunish mumkin bo‘lmagan murakkab hodisa ekanligini tushuntirib berishga xizmat qiladi.

Maishiy, yaniy oiladagi zo‘ravonliklar ham ana shunday yondashuvlar asosida qabul qilinadi. Nazariy jihatdan oilalar baxtli bo‘lish uchun, insonlarning bir birlariga g‘amho‘rlik qilishlari uchun tuziladi. Oila jamiyatning eng yaxshi qadriyatlarini kelajak avlodga o‘tkazishi kerak. Lekin, oilalar zo‘ravonlik sodir etiladigan asosiy makon sifatida ham e‘tirof etiladi. Jumladan, Jamoat xavfsizligi departamenti Huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmati tomonidan berilgan ma‘lumotga ko‘ra, 2021-yilda ayollarga nisbatan sodir etilgan 34330 ta zo‘ravonlik jinoyatlarining 87 foizi oilalarda sodir etilgan. Bu ko‘rsatkichning o‘ziyoq maishiy zo‘ravonlik muammosini o‘rganish nihoyatda dolzarb hususiyatga ega ekanini ko‘rsatib turibdi.

Zo‘ravonlikning dastlabki bosqichi bu oilaviy janjal hamda nizolar hisoblanadi. Shu masalalarga bag‘ishlangan sotsiologik so‘rov o‘tkazilgan bo‘lib, 41,2 foiz respondentlar oilalarida nizo va janjallar bo‘lib turishini aytgan [3].

Bu esa deyarli yarim oilalarda o‘zaro qarma-qarshiliklar bo‘lib turishini anglatadi. Qayd etib o‘tish kerakki, bunday nizolarning hammasi ham zo‘ravonlik bilan tugamasligi so‘rovnomada ayon bo‘lgan. Shu bilan birgalikda so‘rov ishtirokchilarining aksariyati er tomonidan xotiniga nisbatan jismoniy kuch ishlatilishiga yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi, deb hisoblaydi. Biroq o‘zbekistonliklarning jamoatchilik fikrida havotirli tendensiya ham kuzatiladi: 10,3 foiz respondentlar ayrim hollarda kuch ishlatish mumkin, deb hisoblaydilar. Respondentlar ushbu qismining fikriga ko‘ra, ayol o‘z xatti-harakati bilan erini kuch ishlatishga majbur qilgan hollarda jismoniy zo‘ravonlik holatiga yo‘l qo‘yish mumkin, deb aytishsa, qolgan respondentlarning fikricha, spirtli ichimliklar va giyohvand moddalarni iste‘mol qilish (23,5

foiz), o'zaro tushunmovchilik (22,1 foiz) va moddiy qiyinchiliklar (20,6 foiz) ayolga nisbatan jismoniy zo'rvonlik namoyon bo'lishining sabablari hisoblangan [4].

Ko'rinib turibdiki, o'zbek jamiyatida zo'rvonlik barcha tomonidan qoralanidigan holat emas. Xususan, faqatgina ayollarga nisbatan zo'rvonlik jazosiz qolishi mumkin deb hisoblanadi va boshqa ijtimoiy qatlamlarga nisbatan bunday munosabat qattiq qoralanadi. Respondentlar ta'kidlaganidek, bunda aybdor asosan ayol kishi bo'ladi va uning o'zi zo'rvonlikni keltirib chiqarishga sabab bo'ladi. Bu esa jamoatchilik orasida zo'rvonlikga nisbatan yakdil fikrni shakllanmaganligini ko'rsatib turadi. Buning asosiy sabablaridan biri oilaviy qadriyatlar nihoyatda konservativ bo'lib, uzoq yillar davomida ayollarning haq-huquqlari e'tiborga olinmaganligi, an'anaviy jamiyat sifatida ayollarning ijtimoiy munosabatlarda faol ishtirok etmay kelayotganligini va diniy omillarni ko'rsatish mumkin.

So'nggi yillarda jamiyatda ayollarning o'rnini ob'yektiv va sub'yektiv sabablarga ko'ra oshmoqda. Misol uchun, ayollar uchun ham ish o'rinlarining yaratilishi ularning iqtisodiy mustaqil bo'lishiga, turli tazyiq va zo'rvonliklardan holi bo'lishi uchun iqtisodiy zamin yaratilishiga olib keldi. Shu bilan birgalikda migratsiya bilan bog'liq jarayonlar ayollarni mutsaqil qarorlar qabul qilishi va oilaga amalda rahbarlik qilishga majburlamoqda. Bu esa o'z-o'zidan ayollarning emansipatsiyasi jarayonini boshlab berdi. Mana shunday sharoitda jamiyatning ayrim qatlamlari va konservativ kayfiyatdagi insonlar oilaning ana'anaviy qadriyatlariga zid ravishda ayollarning faollashayotganligidan xavotirda va ushbu holatlarni oldini olish uchun ayollarga nisbatan kuch ishlatish mumkin deb hisoblaydilar. Bu masalaning umumiy tomoni bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri jismoniy kuch ishlatish, erning spirtli ichimlik yoki giyohvand moddalar ta'sirida ekanligi, o'zaro tushunmovchiliklar va moddiy qiyinchiliklar sababli zo'rvonlikga qo'l urayotganligi ayon bo'lgan.

Shu bilan birgalikda zo'rvonlik bilan bog'liq jinoyatlar eng ko'p ochilmay qoladigan jinoyatlar toifasiga mansub bo'lib, odatda jabrlanuvchilar oilasini saqlab qolish, jamiyat a'zolarini ta'qibi va boshqa sabablardan kelib chiqib, jinoyat yuzasidan shikoyat qilmaydi. Holbuki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotiga ko'ra yer yuzidagi har uch ayoldan biri zo'rvonlik qurboni bo'lgan [5].

O'zbekistonda ayollarning maishiy zo'rvonlikdan himoya qilishning milliy mexanizmi yaratilgan bo'lib, unga asosan ichki ishlar organlari xodimlari zo'rvonlikka uchragan shaxslarni va uning qurbonlariga aylanib qolmasliklarini oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar asosida ish olib borishadi hamda ularga nisbatan qonuniy ravishda himoya qilish choralari ko'radi. Shu bilan birgalikda Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi huzuridagi Diagnostika markazi, "Nemolchi.uz" va boshqa qator nodavlat-notijorat tashkilotlari bunday holatlarga tushgan ayollarga turli yordamlar ko'rsatib kelmoqdalar. Provardida xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash, ularni zo'rvonliklardan holi bo'lib yaxshi xayot kechirishlari uchun yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tiger, L. Yovuzlikning ishlab chiqarilishi. – N.Y., 1997. – B. 125.
2. Denisov V.V. Zo'rvonlik falsafasi. Falsafa va jamiyat. 1-son, 2008. 39-56-b.
3. https://uz.uz/uz/posts/ozbekistonliklar-21-25-yoshni-oila-qurishga-eng-yaxshi-yosh-deb-hisoblaydi_267440 - O'zbekistonliklar 21-25 yoshni oila qurishga eng yaxshi yosh deb yordam beradi
4. Denisov V.V. "Zo'rvonlik falsafasi" Falsafa va jamiyat, 1-son, 2008. 79-b.
5. Maltseva S.N. Oiladagi zo'rvonlikning oldini olishning dolzarb muammolari. Moskva universiteti byulleteni. S. Yu. 2-seriya: Yuridik fanlar, No 2. 2018, - B 72.

